

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat

OLEH :

Zahra Aprilia

2110843002

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat

Zahra aprilia

Depatrtemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

zahraaprilia582@gmail.com

Abstrak

Salah satu peranan penting di Indonesia adalah kualitas pelayanan publik. Di Indonesia pelayanan publik ini memiliki peran penting terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan empat metode yaitu (system keluhan dan saran, survei keouasan pelanggan, ghost shopping, lost customer analysis). Pertanyaan yang ada di penelitian ini adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan?. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan publik sejak dahulu memang memiliki konotasi yang buruk. Opini masyarakat menunjukkan bahwasasih rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia, bahkan sering terjadi persoalan seperti, prosedur yang berbelit – belit, ketidakpastian waktu penyelesaian, biaya yang besar dan tidak transparan serta fasilitas penunjang yang kurang memadai. (Ramadhani, 2016)

Kata kunci: kepuasan masyarakat, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan undang – undang bagi setiap warga Negara Indonesia dan penduduk atas jasa dan barang. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik dipusat, daerah BUMN, BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi ialah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada unit – unit kegiatan yang ada dalam organisasi maupun pihak yang diluar organisasi. Aktivitas ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu dan kelancaran kegiatan suatu organisasi dan berpengaruh terhadap pencapaian terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan.

Salah satu birokrasi pemerintahan yang aktivitasnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, contohnya bentuk layanan yang diberikan berhubungan dengan administrasi kependudukan dan layanan lainnya yang berhubungan dengan pemerintah. Layanan yang diberikan contohnya adalah pembuatan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Selama ini pelayanan terhadap pembuatan KTP dan KK terlalu berbelit – belit dan ada juga masyarakat yang merasa terlalu lama dalam pengurusan, fasilitas yang kurang lengkap dapat juga mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan akan dinilai juga dari tingkat kepuasan masyarakat.

Masyarakat juga membutuhkan pelayanan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, pelayanan publik yang sering dibutuhkan masyarakat itu dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik. Contohnya dari pelayanan dalam bentuk barang publik yaitu meliputi jalan raya, listrik, air bersih, dan lainnya, sedangkan contoh pelayanan bentuk jasa publik yaitu kesehatan, pendidikan, pelayanan administrasi, dan penyelenggara transportasi. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab dan berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah masih rendah mutunya sehingga menjadi citra kurang baik bagi pemerintah di tengah kalangan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan secara umum belum memuaskan semua masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dianggap masih berliku-liku dengan berbagai alasan yang kurang dapat masyarakat menerimanya, sehingga pelayanan yang diberikan dianggap kurang efektif dan efisien oleh masyarakat. Pelayanan yang baik sangat penting untuk mempertahankan para pelanggan. Pelayanan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan ialah harapan semua masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga bisa mewujudkan kesenangan publik sebagai pengguna layanan yang baik. UU No. 25/2009 menjelaskan tentang pelayanan publik yang berkualitas, terukur, cepat, mudah, dan terjangkau merupakan sebuah kunci yang penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Mulyapradana, 2017)

Kualitas pelayanan

Hardiyansyah (2011: 36) mengatakan “ kualitas pelayanan adalah keadaan dinamis yang berkenaan dengan produk, manusia, jasa dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan “. Bisa juga diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan / kebutuhan para pelanggan

dimana pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila bisa menyediakan produk dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

Dimensi kualitas pelayanan

Hardiyansyah (2011 : 45) mengataka suatu model dimensi kualitas jasa yang ideal baru memenuhi beberapa syarat apabila telah :

- Dimensi harus bersifat satuan yang komprehensif
- Model juga harus bersifat umum.
- Masing –masing dimensi dalam model yang diajukan harus bersifat bebas.
- Jumlah dimensi harusnya dibatasi.

Kepuasan pelanggan

Ketidakpuasan timbul karena apabila hasil diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan dalah tingkat perasaan seseorang setelah mengonsumsi produk dan jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan yang diinginkan pelanggan.

a) Tingkat kepuasan masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangatlah penting karena dengan adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan dengan pelayanan tersebut.

KEMENPAN Nomor 63 tahun 2003 mengatakan bahwa “ ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelanggan. Kepuasan pelayanan bisa dicapai apabila penerima pelayanan mecapai pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan”. Karena itu setiap penyelenggara pelayanan secara berkala melakukan pengukuran terhadap dimensi kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada 4 metode yang dikemukakan oleh M.N Nasution (2004:120-121) untuk mengukur kepuasan pelanggan :

Kerangka pemikiran

Pelayanan publik, didalam pelayanan publik ada alat ukur kualitas pelayanan yaitu :

- ✓ Tangibles (tampilan)
- ✓ Reability (kehandalan)

- ✓ Responsiveness (tanggapan)
- ✓ Assurance (kepercayaan)
- ✓ Empathy (empati)

Selanjutnya barulah sampai di kepuasan.

METODE PENELITIAN (11PT, BOLD)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu deskriptif analisis. Sugiyono (2014:147) mengatakan bahwa analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan / menggambarkan data yang telah terkumpul. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, dikelompokkan, dan dilakukan pengkajian kemudian disimpulkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu “ sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data “ Sugiyono (2014:139). Data sekunder yaitu “ data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami melalui media lain. Data sekunder ini diperoleh melalui data-data dokumen dari dalam perusahaan Sugiyono (2014:137).

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan / peneliti lakukan yaitu wawancara, wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti Sugiyono (2014:137). Komunikasi yang dilakukan secara langsung berguna untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan masalah yang diamati peneliti.

Juliandi (2014:40) mengatakan bahwa tinjauan pustaka / studi literatur merupakan langkah penting di dalam sebuah penelitian, langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan pengamatan secara sistematis. Melalui langkah penyusunan ini penelitian juga lebih baik karena pemahaman permasalahan yang diamati akan lebih mendalam. Dengan mengetahui beberapa pengamatan yang sudah ada, pengamatan akan menjadi lebih tajam dalam melakukan interpretasi hasil pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN (11PT, BOLD)

Pelayanan publik sejak dahulu memang memiliki konotasi yang buruk. Opini masyarakat menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia, bahkan sering terjadi persoalan seperti, prosedur yang berbelit – belit, ketidakpastian waktu penyelesaian, biaya yang besar dan tidak transparan serta fasilitas penunjang yang kurang memadai. Hal ini dapat terlihat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan masyarakat juga akan menilai puas atau tidak puasnya dalam

menerima pelayanan yang diberikan. Dan dari sinilah masyarakat akan mampu mengetahui strategi perbaikan kualitas pelayanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan.

Harapan masyarakat mengenai pelayanan ini menggunakan pendekatan proaktif, pendekatan ini akan mampu mengungkapkan harapan pelanggan. Karena mekanisme khususnya didesain secara spesifik untuk menjangkau informasi dari pelanggan. Pendekatan tersebut mencakup wawancara pribadi dengan pelanggan, kelompok fokus, dan survei yang didesain khusus untuk menjangkau informasi dari pelanggan. Mekanisme lain pada tingkat tertinggi ini yaitu mystery shopper, dimana pihak kantor pemerintahan ini menempatkan diri mereka dalam posisi masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan. Tjiptono (1996:148) mengemukakan ada empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu :

- 1) System keluhan dan saran, maksudnya setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka.
- 2) Survei kepuasan pelanggan, maksudnya kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survei. Melalui metode survei ini perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan.
- 3) Ghost shopping, artinya dengan metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk berperan dan bersikap sebagai pelanggan / pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing.
- 4) Lost customer analysis, artinya perusahaan yang menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli / telah beralih pemasok dan diharapkan memperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut.

Hardiyansyah (2011:52-53) mengidentifikasi 5 karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu diantaranya :

- 1) Bukti langsung (tangible)

Tangibles (tampilan) adalah penilaian yang berfokus pada fasilitas fisik seperti Gedung kantor, kebersihan dan kerapian ruangan, dan juga penampilan karyawan. Hal yang sering dirasakan oleh masyarakat selama ini adalah mereka tidak mengetahui lokasi kerja atau lokasi

pembuatan KTP dan KK dikarenakan tidak adanya petunjuk yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian.

2) Keandalan (reliability)

Indikator reability ini menjelaskan bahwa kemampuan petugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Keandalan yang dimaksud disini ialah sejauh mana petugas secara cepat, tepat dan cermat dalam memberikan layanan ketika masyarakat melakukan pembuatan KK dan KTP. Yang sering terjadi itu ketika registrasi awal banyak masyarakat yang kurang lengkap membawa dokumen yang dibutuhkan hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membaca informasi yang telah tertera pada papan pengumuman.

3) Daya tanggap (responsiveness)

Dalam indikator ini proses layanan dapat diterapkan melalui alur atau tahapan mulai dari pendaftaran sampai proses jadi pembuatan KK dan KTP. Ada juga beberapa orang yang belum mengetahui tahapan alur proses pembuatan KTP dan KK dimulai dari registrasi sampai dengan jadinya KTP dan KK.

4) Jaminan (assurance)

Assurance merupakan kemampuan dan pengetahuan semua karyawan dalam memberikan pelayanan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat. Dalam indikator ini mencakup dengan kesopanan dan keramahan, sifat yang dimiliki petugas ini dapat menimbulkan kepercayaan. Misalnya pada saat melayani lansia yang akan mengurus KTP petugas menggunakan Bahasa krama yang mudah dipahami oleh semua orang.

5) Empati (empathy)

Di dalam indikator ini para pelayan berhak memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan baik.

KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Contohnya dalam pembuatan KK dan KTP masih berbelit – belit. Banyak masyarakat yang masih mengeluh dengan cara pembuatan KTP dan KK. Masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, seharusnya pemerintah harus lebih baik lagi (Aria Mulyapradana & Amalia Rizqi, n.d.) memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik sangat penting karena pelayanan publik ini memberikan keterbukaan terhadap akses informasi kepada masyarakat sehingga di sebuah pelayanan baik itu di persyaratan, prosedur dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui oleh masyarakat tanpa mengalami kebingungan dan menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pemerintah juga harus memperhatikan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dengan cara memperhatikan berbagai aspek ruangan agar memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP dan KK.

REFERENSI

- Aria Mulyapradana, & Amalia Rizqi. (n.d.). *Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Pekalongan Timur.*
- Mulyapradana, A. (2017). Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Pekalongan Timur. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 1(2), 132–138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31294/widyacipta.v1i2.1990>
- Ramadhani, P. A. (2016). PENGARUH KUALITAS WEBSITE DALAM LAYANAN E-KIOS TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN NGINDEN JANGKUNGAN SURABAYA. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02).
<https://doi.org/10.30996/JPAP.V2I02.995>